

Zukunftsfragen ländliche Räume- Was kann Bürgerforschung leisten?

Eine Handreichung (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Zusammenstellung durch **Dr. Anett Richter** - Thünen Institut für Biodiversität
& **Claudia Göbel** - Institut für Hochschulforschung (HoF) Halle-Wittenberg

Handreichung zum Auffinden vorhandener Ressourcen

- Projekte - Plattformen (regional, national, internationale, global)
- Dienstleister und Ansprechpartner für Bürgerwissenschaften
- Handreichungen & Handbücher zur Umsetzung von Vorhaben
- Arbeitsgruppen zum Austauschen und Vernetzen

Projekte Plattformen- regional bis national

Bürger schaffen Wissen – die Citizen Science Plattform

- in Kooperation mit Museum für Naturkunde (Berlin) und Wissenschaft im Dialog
- Alle Citizen Science Projekte im Überblick
- Suche mit Filterfunktion
- Newsletter

<https://www.buergerschaffenwissen.de>

Citizen Science Plattform Österreich

- in Verbindung mit der Arbeitsgruppe Citizen Science am Institut für Zoologie, Universität für Bodenkultur Wien
- Projektübersicht
- Blog

<https://www.citizen-science.at/>

Projekte Plattformen- regional bis national

Citizen Science Plattform Schweiz

- Sammlung von Projekten
- Suchfunktion,
- Auf deutsch und französisch

<https://www.schweiz-forscht.ch>

Projekte Plattformen- regional bis national

Name der außeruniversitären Forschungseinrichtung	Weblink	Besonderheiten
Helmholtz Gemeinschaft	https://www.helmholtz.de/transfer/wissenstransfer/citizen-science/	Projekte Erde und Umwelt, Filme Helmholtz You Tube Kanal, Schülerlabore
Leibniz Gemeinschaft	https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/citizen-science.html	Projekte, Netzwerk, Link zu den Forschungsmuseen der Leibniz Gemeinschaft (z.B. Museum König in Bonn oder Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN), Frankfurt am Main)
Max-Planck- Gesellschaft	https://www.icarus.mpg.de/4100/citizen-science	Projekte, Schüler-Lehrer Portal , Verhaltensbiologie
Fraunhofer Gesellschaft	https://www.isi.fraunhofer.de/de/competence-center/neue-technologien/projekte/patient-science.html	Medizinische Projekte, Technikorientiert

Projekte Plattformen- international bis global

EU-CITIZEN.SCIENCE

- Platform for sharing Citizen Science projects, resources, tools, and training
- Projects
- Resources
- Training
- Organisations

<https://eu-citizen.science/>

Projekte Plattformen- international bis global

The Zooniverse

- People powered research Projects

<https://www.zooniverse.org/>

Scistarter

<https://scistarter.org/>

Citizen Science Global Partnership

<http://citizenscienceglobal.org/>

Dienstleister für die Bürgerwissenschaften- Wiss. Bibliotheken

SLUB Dresden

- Open Science Lab
- Digitale Sammlungen

<https://www.slub-dresden.de/service/slub-open-science-lab/citizen-science/>

Landesarchiv Baden-Württemberg

<https://www.landearchiv-bw.de/>

Staatsarchiv Leipzig

<https://www.staatsarchiv.sachsen.de/staatsarchiv-leipzig-3992.html>

Anlaufstellen für die Bürgerwissenschaften- Übersicht Wissenschaftsläden

Wissenschaftskommunikation.de

- Beratungs- und Vermittlungsangebote
- Aktivitäten für den Austausch zwischen Gesellschaft und Wissenschaft

<https://www.wissenschaftskommunikation.de/format/wissenschaftsladen/>

Anlaufstellen für die Bürgerwissenschaften- Übersicht (Karte) MakerSpaces in Deutschland

Maker-Faire

- Makerspaces, FabLabs, Hack(er)spaces, offene Werkstätten und an Schulen und Unis

<https://maker-faire.de/makerspaces/>

Anlaufstellen für die Bürgerwissenschaften- Citizen Science Zentren und Anlaufstellen

Region/ Land	Weblink	Besonderheiten
Österreich	https://zentrumfuercitizenscience.at/	Citizen Science und Schule, Veranstaltungen, Auszeichnungen, Förderung
Deutschland	https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science	Trainingsworkshops, Veranstaltungen, Archive zu Ressourcen für Citizen Science
Schweiz	https://www.cc-cs.uzh.ch/de.html https://citizenscience.ch/de/ https://www.pwa.uzh.ch/de.html	Workshops, Projektförderung

Ausgewählte Videos zu Citizen Science

Videos über Citizen Science

Arte (2015): „Citizen Science: Bürger im Dienst der Wissenschaft“. [online] URL: <http://future.arte.tv/de/citizen-scientists-burger-helfen-der-wissenschaft/citizen-science-burger-im-dienst-der-wissenschaft>

Arte (2015): „Amateurforschung – seriöse Wissenschaft?“. [online] URL: <http://future.arte.tv/de/citizen-scientists-burger-helfen-der-wissenschaft/amateurforschung-seriose-wissenschaft>

Charles Leadbeater (2005): “The era of open innovation”. [online] URL: http://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation

Ellen Jorgensen (2012): “Biohacking – you can do it, too”. [online] URL: http://www.ted.com/talks/ellen_jorgensen_biohacking_you_can_do_it_too

European Commission (2015): “Environmental Citizen Science”. [online] URL: https://www.youtube.com/watch?t=5&v=f_nmH9I5wV0

Handreichungen zu Citizen Science

[Handbuch für Citizen-Science-Projekte](#)

- Was stelle ich ein Citizen-Science-Projekt auf die Beine?
- Was gibt es bei der Planung und Umsetzung zu beachten?
- Welche Best-Practice-Beispiele gibt es?
- Wie kann partizipative Forschung in verschiedenen Bereichen aussehen?

[Hier als Pdf-Datei herunterladen.](#)

Im Erscheinen – [Handreichung aus dem SoCiS-Projekt](#)

Göbel, Henke, Mauermeister: Kultur und Gesellschaft
gemeinsam erforschen. Überblick und Empfehlungen zu Citizen
Science in den Geistes- und Sozialwissenschaften

Zeitschrift & Handbücher

Internationale Zeitschrift „Citizen Science:Theory & Practcie

<https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/>

Konferenzband Hecker et al. 2018

<https://www.jstor.org/stable/j.ctv550cf2>

Im Erscheinen: Vohland et al. – Handbuch zu CS

<https://www.springer.com/gp/book/9783030582777>

Citizen Science in Bildung

Umwelt im Unterricht

[Citizen Science – Bürgerwissenschaft: Die Grundlagen und Möglichkeiten für die Bildungspraxis](#)

Ausgewählte Fachpublikationen für Citizen Science in Bildung

Schumann, Svantje, and Pascal Favre. "Das Konzept 'Citizen Science'—ein Ansatz für die Sachunterrichtsdidaktik?." *Außerschulische Lernorte. Theorie, Praxis und Erforschung außerschulischer Lerngelegenheiten* (2015).

Burger, David. "Citizen Science, Partizipation und geographische Schulbildung." *GW-Unterricht* 142, no. 143 (2016): 2-3.

Richter, Anett, Tabea Turrini, Karin Ulbrich, Anika Mahla, and Aletta Bonn. "Citizen Science—Perspektiven in der Umweltbildung."

Danner, Rosa. "Call: Digitale Lehr-und Lernmittel mit Citizen-Science-Ansatz." *Medienimpulse* 56, no. 4 (2018).

Schneiderhan-Opel, Jennifer, and Franz X. Bogner. "How fascination for biology is associated with students' learning in a biodiversity citizen science project." *Studies in Educational Evaluation* 66 (2020): 100892.

Citizen Science in den Geistes- und Sozialwissenschaften

Publikationen aus dem SoCiS-Projekt

- z.B. Citizen Science jenseits von MINT – Bürgerforschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften
- <https://www.hof.uni-halle.de/projekte/socis/>

EU-Projekt „CoAct“

[Co-designing Citizen Social Science for Collective Action](#)

Plattform Citizen Science für SchülerInnen Gruppen

Kieler Forschungswerkstatt denk:labor

<https://www.forschungs-werkstatt.de/>

Citizen Science in Bildung Plattform und Angebote

Citizen Science macht Schule

Plattform zur Erarbeitung von Citizen Science Projekten an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen

<https://www.wissenleben.de/>

Fach/Arbeitsgruppen zu Citizen Science in Bildung für Austausch

Arbeitsgruppe für Citizen Science an/mit Schulen

<https://www.buergerschaffenwissen.de/blog/jede-6-klasse-sollte-bei-einem-citizen-science-projekt-mitmachen>

AG Citizen Science in Schulen

<https://www.citizen-science.at/netzwerk/arbeitsgruppen/ag-schule>

Internationale Arbeitsgruppen

**Working Group on Empowerment, Inclusiveness & Equity in CS and CBR by
European Citizen Science Association & Living Knowledge Network**

<https://ecsa.citizen-science.net/working-groups/empowerment-inclusiveness-equity/>

**Citizen Science & Open Science
Community of Practice**

<http://citizenscienceglobal.org/projects.html>

COST Action AG zu CS & Bildung

<https://cs-eu.net/wgs/wg2>

> veröffentlicht bald Ergebnisse